

MASOFAVIY TA'LIM SHAROITIDA UNIVERSITETDA RAQAMLASHTIRISH VA PSIXOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH MASALALARI

Majidov Nabi Mahmudovich^{*1}

¹ Mirzo-Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti dotsenti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19359517>

Abstract

Masofaviy ta'limga o'tish bilan bog'liq ravishda raqamli ta'lim muhitida psixologik xavfsizlik masalasi yanada dolzarb va muhim bo'lib qolmoqda. Ushbu ishda ta'limni raqamlashtirishning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilingan, shuningdek psixologik xavf va tahdidlarni qanday minimallashtirish mumkinligi ko'rsatilgan. Ko'plab oliy ta'lim muassasalarida pandemiyadan oldin ham masofaviy ta'lim va ta'lim jarayonini raqamlashtirishni ta'minlash uchun dasturiy vositalar va axborot resurslari yaratilgan edi. Raqamlashtirish va ilmiy-texnikaviy taraqqiyot bir tomondan ta'lim jarayoni va talabalar kompetensiyalari uchun yangi yuqori talablar belgilasa, boshqa tomondan bu talablarni bajarishga yordam beradi. Universitetlarda ta'lim jarayonini doimiy ravishda takomillashtirish, o'quvchilarning psixologik xavfsizligini ta'minlash va mantiqiy sun'iy intellektning yangi imkoniyatlarini hisobga olish zarur.

Keyword: psixologik xavfsizlik, sun'iy intellekt, raqamli ta'lim muhiti, katta bilimlar, neyron tarmoqlar.

Hozirgi kunda "raqamlashtirish" yoki "raqamli transformatsiya" atamaları ostida inson faoliyatining turli jarayonlarini keng ma'noda kompleks avtomatlashtirish tushuniladi. Albatta, ayrim jarayonlar avvalroq ham oliy ta'lim muhitlarida avtomatlashtirilgan edi. Ammo raqamlashtirish universitetdagi avtomatlashtirish doirasini kengaytirishni va amalda deyarli barcha jarayonlarni hisobga olishni talab qiladi. Bu esa katta kuch va vaqt sarflashni taqozo etadi. Shuni ta'kidlash lozimki, raqamlashtirish, avvalgi avtomatlashtirish kabi, ijobiy va salbiy oqibatlarga ega. Pandemiya va masofaviy ta'lim sharoitida ta'lim jarayonini amalga oshirish buni ochiq ko'rsatdi.

Shuni alohida qayd etish kerakki, O'zbekistondagi ko'plab oliy ta'lim muassasalarida ham pandemiyadan oldin masofaviy ta'limni ta'minlash va ta'lim jarayonini raqamlashtirish uchun dasturiy vositalar va axborot resurslari yaratilgan. Masalan, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti (TATU) va Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida barcha fakultetlar uchun masofaviy ta'lim dasturlari ishlab chiqilgan, ular raqamli ta'lim muhiti (RTM) sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, Samarqand Davlat Universiteti va boshqa yirik universitetlarda o'z avtomatlashtirilgan "Elektron Universitet" tizimlari mavjud bo'lib, ular raqamli ta'lim muhitini yaratadi.

Turli sohalarida bilimlar soni doimiy ravishda ortib bormoqda, ish beruvchilar esa bitiruvchilardan talablarni oshirib va yangilab bormoqda. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini doimiy takomillashtirish, skvozli raqamli texnologiyalar, masalan, sun'iy intellekt usullaridan foydalangan holda amalga oshirilishi zarur.

Shu bilan birga, pandemiya va qisman masofaviy ta'limga o'tish sharoitida raqamli ta'lim muhitida psixologik xavfsizlik masalasi yanada dolzarb va muhim bo'lib qolmoqda. Shunday ekan, universitetda raqamlashtirish va psixologik xavfsizlikni ta'minlash masalalarini kompleks tarzda o'rganish ayniqsa pandemiya va masofaviy ta'lim sharoitida dolzarb hisoblanadi.

Ma'lumki, asosiy ta'lim dasturi – bu o'quv rejasi, kompetensiya matritsasi, annotatsiyalar, ishchi dasturlar va baholash vositalarini o'z ichiga olgan kompleks tizim. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti va boshqa yirik universitetlarda ta'lim dasturlari raqamli ta'lim muhiti orqali shakllantiriladi.

Mivarning logik sun'iy intellekt texnologiyalari universitetlarda ta'limni boshqarish jarayonini avtomatlashtirishga yordam beradi, hatto murakkab va o'zgaruvchan sharoitlarda ham. Bu texnologiyalar qoidalari va ularning kirish-chiqish parametrlarini ko'rsatadigan graflar orqali axborotni tizimli tarzda ifodalaydi. Hujjatlar PDF va WORD formatida saqlangan sababli, zarur ma'lumotlarni avtomatik tarzda olish va fanlar tavsiflarini yaratish osonlashadi.

Mivarning ekspert tizimlari qaror qabul qilish, axborotni qayta ishlash va prognozlash imkonini beradi. Ular "Neyrotexnologiyalar va sun'iy intellekt" yo'l xaritasiga mos keladi va universitetlarda turli masalalarni hal qilish uchun ishlatiladi.

BMSTU kabi raqamli ta'lim muhitlari barcha zarur ma'lumotlarni to'playdi va mivarning tarmoqlari orqali ta'lim yo'nalishlarini real vaqt rejimida shakllantiradi, o'zgartiradi va talabalar uchun individual yo'nalishlarni yaratadi.

Shunday qilib, axborot texnologiyalari sohasida to'plangan bilimlar ta'limni to'liq raqamlashtirish imkonini beradi va ham o'qituvchilar, ham talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Hamma yaxshi tushunadi, ta'limni keyingi avtomatlashtirish (raqamlashtirish orqali) to'xtatilmaydi, chunki uning afzalliklari juda katta va zamonaviy universitet bularsiz ishlay olmaydi. Boshqa tomondan, hayotdagi har qanday jarayon kabi, raqamlashtirishning ham kamchiliklari mavjud bo'lib, ularni minimallashtirish zarur. Albatta, raqamlashtirishning yangi imkoniyatlari va keng qo'llanilishi yangi tahdidlarni ham yuzaga keltirdi, ularni tezkor tahlil qilish, bartaraf etish yoki kompensatsiya qilish talab etiladi. Muhim yangi tahdidlar – bu pandemiya, masofaviy ta'lim va raqamlashtirish sharoitida ta'lim jarayonida psixologik xavfsizlikni ta'minlash masalalaridir.

Pandemiya va qisman masofaviy ta'limga o'tish sharoitida ta'lim muhitining psixologik xavfsizligi masalasi yangi e'tibor markaziga tushdi va boshqa burchakdan ko'rib chiqilmoqda. O'quvchilar uchun yangi stressli vaziyatlarning yuzaga kelish xavfini kamaytirish – zamonaviy oliy ta'lim muassasalarining eng muhim vazifalaridan biridir. V.A. Yasvin ta'rificha, ta'lim muhiti – bu shaxsni shakllantirish va rivojlantirish uchun sharoit yaratadigan tizimdir. Shu bilan birga, aynan psixologik jihatdan xavfsiz ta'lim muhitini yaratish va uni qo'llab-quvvatlash zarurligi ta'kidlanadi.

Xavfsizlik ehtiyoji – bu Abraham Maslou ierarxiyasidagi asosiy ehtiyoj bo'lib, u qondirilmagan holda shaxs insoniy va kasbiy sohalarida o'zini to'liq amalga oshira olmaydi. I.A. Baeva konsepsiyasiga ko'ra, psixologik xavfsizlik tibbiy, genetik, iste'mol, ta'lim, pensiya va boshqa ijtimoiy xavfsizlik kategoriyalari bilan birga hisobga olinadi.

Psixologik xavfsizlik – bu shaxs va muhitning salbiy tashqi va ichki ta'sirlarga chidamliligi bo'lib, uchta mezon bilan aniqlanadi:

Psixologik zo'ravonlikdan (tahdid, haqorat, e'tiborsizlik) himoyalanganlik;

Ta'lim muhitiga nisbatan ijobiy, neytral yoki salbiy munosabat va hissiy qulaylik, o'z fikrini erkin ayta olish imkoniyati;

Jarayon ishtirokchilari asosiy o'zaro ta'sirdan qoniqish darajasi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, psixologik xavfsizlik qisqa, o'rta va uzoq muddatlarda ta'minlanishi mumkin: qisqa muddatda – zo'ravonlikning yo'qligi va kundalik nizolardan chiqish qobiliyati; o'rta muddatda – kechiktirilgan xavflarni minimallashtirish; uzoq muddatda – shaxs qobiliyatlarini rivojlantirish va o'zini ifoda etish imkoniyatlarini yaratish.

Masofaviy ta'limga o'tish ko'plab talabalar uchun psixologik xavfsizlikni oshirdi: fikrlarni erkinroq ifoda etish, kursdoshlarning tanqididan qo'rqmaslik, mashg'ulotlarga kechikishdan keladigan tashvishning kamayishi kabi. Shuningdek, talabalar va o'qituvchilar kasallik simptomlari mavjud bo'lsa ham o'zaro pedagogik aloqani davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Biroq, qisman masofaviy yoki aralash ta'lim sharoitida raqamli ta'lim muhitida maxfiylikni yo'qotish kabi yangi xavflar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli psixologik xavfsizlikni saqlash uchun qo'shimcha va tizimli chora-tadbirlar talab etiladi.

References

- [1] Qodirova B. Digital Transformation in Higher Education: A Case Study from Uzbekistan. Modern Science and Research, 2025.
- [2] The impact of innovation and digitalization on the quality of higher education: A study of selected universities in Uzbekistan. Journal of Intelligent Systems, 2023.

[3] Механизмы развития психологических компетенций преподавателей и лидеров высшего образования в Узбекистане. Journal of IQRO, 2025.